

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Зилола Джуманазарова

преподаватель НамГУ, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327292>

Аннотация. В статье рассматриваются важность восстановления национальных ценностей в формировании чувства патриотизма у студенческой молодежи. Подчеркивается необходимость мониторинга и контроля над ними, что является одним из актуальных вопросов времени.

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, патриотическое воспитание молодежи, национальные ценности, истинная суть исламских идей, благородные человеческие взгляды.

THE IMPORTANCE OF VALUES IN THE FORMATION OF A SENSE OF PATRIOTISM AMONG STUDENTS

Abstract. The article discusses the importance of restoring national values in the formation of a sense of patriotism among students. The need for monitoring and control over them is emphasized, which is one of the urgent issues of the time.

Key words: education, patriotism, patriotic education of youth, national values, the true essence of Islamic ideas, noble human views.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из крупных событий, произошедших в Узбекистане за годы независимости, стало возрождение национальных ценностей. Для представителей нации национальные ценности являются важным фактором реализации самобытности, их национальной гордости. В связи с этим первый Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов выдвинул следующие мысли: «Национально-культурное разнообразие Узбекистана, осознание своего национального самосознания и усиление духовного возрождения являются мощным фактором обновления общества в органическое единство, превращая его в открытое общество, создает благоприятные условия для вхождения республики в мировое сообщество»¹.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Молодежь – самая многочисленная и активная часть общества. Именно поэтому постоянный мониторинг и контроль над ними является одним из актуальных вопросов времени. В настоящее время деструктивные идеи оказывают негативное влияние на моральный дух молодежи и воспитывают в них дух неприязни, это отрицательное воздействие проявляется через интернет, спутниковую связь, художественную литературу, газеты и журналы, искусство (изобразительное искусство, скульптура, кино, сериалы, музыка, танец). Такие угрозы бывают либо открытыми, либо весьма скрытыми. Для того, чтобы вовремя осознать и понять их назначение и правильно отреагировать на них, молодые люди должны быть высоконравственными, идейно сознательными, духовно развитыми. Неотценима роль национальных ценностей в воспитании всесторонне развитого поколения, понимающего цель и характер нынешних идейно-духовных атак и имеющего собственное мнение и независимое мировоззрение против них.

1 Каримов И.А. Путь Узбекистана к независимости и развитию. - Т.: Узбекистан, 1992.

Национальные ценности воспитывают в человеке самосознание, чувство патриотизма, гордость за свой народ и его историю, стремление к высоким идеалам, трудолюбие, верность и честность, формируют личность, считающей, судьбу страны единой с её собственной судьбой.

Национальные традиции пронизывают каждый аспект нашей жизни, и являются объяснением, того, какой именно народ мы представляем, кто мы такие. Уважение национальных ценностей является главным признаком уважения самой нации. Национальные ценности в сочетании с культурным и духовным богатством ускоряют наше развитие, способствуют идейному и духовному очищению. Все виды ценностей рассматриваются как средства, которые служат для того, чтобы люди, особенно студенты, вели благополучную жизнь, жили свободно, достигали духовной и нравственной зрелости. Если в патриотическом воспитании наших студентов преобладает беспечность и равнодушие, если самые насущные вопросы оставить на произвол судьбы, то патриотизм становится самым беспомощным и уязвимым местом. И, наоборот, везде, где есть бдительность и энтузиазм, высокий ум и мышление, духовность становится могущественной силой. Наши благородные цели, великое будущее нашей страны, наша свободная и благополучная жизнь, и даже то, какое занимает место Узбекистан в мировом сообществе в 21 веке - все зависит в первую очередь от того, какими людьми вырастет подрастающее поколение.

Способы передачи исторически накопленных духовных ценностей предков поколениям – очень актуальный вопрос. Традиция сама по себе является абстрактным понятием, но на самом деле, она приобретает конкретное значение, когда задумываешься о традиционных обычаях, обрядах, умениях, навыках, образе жизни и т.д. Почитание исторической памяти наций и народов, прежде всего, выражается в традиционных обрядах. Традиции формируются в процессе исторического развития народов. Образ жизни и материальные условия людей влияют на формирование различных традиций. В качестве традиций проявляются определенные социальные правила, нравственные нормы, обычаи, обряды и т. д. Традиции также являются средством воспитания учащейся молодежи и приобщения ее к опыту старшего поколения. Каждый период имеет свои традиции, которые со временем изменяются или обогащаются по содержанию, некоторые из них совсем исчезают или же появляются новые. Устное народное творчество, являющееся составной частью национально-духовного наследия, является, несомненно, важным воспитательным средством в повышении безграничной любви подрастающего поколения к земле, к родному краю. Образцы народного творчества ярко отражают исторический опыт наших предков по воспитанию чувства национальной гордости в сознании молодежи.

В частности, различные события по истории нации, которые выражены в народных эпосах, мифах и легендах, сказках и песнях, изображение мужества героев народа за процветание и независимость, а также интерпретация взглядов наших предков на духовные качества, оказывают эффективное воздействие на формирование чувства гордости у молодежи. Кроме того, традиции одного времени могут не совпадать с традициями другого. Традиции, не отвечающие требованиям времени, забываются, уходят в прошлое. Традиция проявляется во всех сферах человеческой деятельности. Исторические процессы, обычаи, ритуалы, образ жизни и мышление служат продвижению социального прогресса, гармоничному, здоровому развитию человека, соответствуют фундаментальным интересам

масс определённого народа, развиваются и становятся ценностью под влиянием видов благоприятной традиции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Каждая эпоха создает свое культурное наследие и оставляет его будущему поколению. К примеру, если взять древнегреческую культуру, то редкие образцы в области науки, литературы и искусства того времени до сих пор продолжают удивлять человечество. В странах Ближнего и Среднего Востока, в частности, в Центральной Азии, в средние века началась эпоха Возрождения, расцвели светские и богословские науки. Прделана огромная работа в различных областях науки. Известные ученые - Мухаммад аль-Хорезми, Абу Наср Фараби, Авиценна, Абу Райхан Беруни, Имам Иса ат-Термизи, Имам Исмаил аль-Бухари, аз-Замахшари, Бурхониддин аль-Маргинани, Мотрудиддин, Мирза Улугбек, Алишер Навои, Камолиддин Бехзод оставили глубокий след в истории своими естественнонаучными, социально-философскими и религиозными воззрениями и художественными произведениями. В Центральной Азии, в частности на территории Узбекистана найдено множество артефактов, монументов и памятников культуры, представляющих собой материальные ценности. Памятники, мечети-медресе и мавзолеи в городах Самарканд, Бухара, Коканд, Термез, Хива, Шахрисабз поражают воображение путешественников из многих стран мира. Духовная и материальная культура каждого периода определяет экономическую, социальную и политическую ситуацию в этой системе. Достижения в области культуры будут усвоены, переработаны и наполнены новым содержанием в новом обществе в следующий период, а не соответствующие условиям будут отвергнуты.

Патриотизм чрезвычайно многогранен и постоянно совершенствуется и развивается в процессе исторического, социального, политического и экономического развития. Чем больше люди понимают интересы, ценность, судьбу и перспективы Родины, тем выше уровень патриотизма у людей. Этот процесс бесконечен. Разные этапы исторического, общественно-политического, духовного развития открывают новые грани патриотизма. Чувство патриотизма у каждого человека неразрывно связано с развитием общества. Истинный патриотизм – это жизнь в интересах нации, Родины, работа и борьба за ее перспективы и интересы.

Вместе с обретением независимости Республики Узбекистан возродилась традиция празднования Навруза, считающегося вековой ценностью нации. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по проведению национального праздника Навруз» ежегодно с 1991 года 21 марта всенародно отмечается праздник Навруз. За годы независимости « в стране были приняты меры по эффективному использованию фактора ислама в стране, расширению его потенциала как богатой духовной и культурной ценности"². Одним из добрых дел, сделанных таким образом, было изменение отношения к двум священным дням ислама – Ийд-Рамазан ва Ийд-Курбан.

Согласно отдельным Указам президента Республики Узбекистан, Рамадан (27 марта 1992 года) и Курбан-Байрам стали отмечаться как выходной день. В результате у людей

2 Новая история Узбекистана. История независимого Узбекистана. Книга 3 / Составители: Н. Джораев, Т. Файзуллаев. Редколлегия: Азизходжаев А. (председатель) и другие. - Т.: Восточное издательство, 2000. - 560 с.

появилась возможность следовать исторической традиции, узнавать о состоянии своих близких и о положении нуждающихся в помощи, совершать добрые и достойные дела в эти праздничные дни. Следовательно, публикация переводов "Корана" Алоуддина Мансура и "Хадисов" Абдугани Абдуллы также является еще одним ярким примером возрождения ценностей, веками прославлявшихся как верования узбекского народа.³ Во времена бывшего Советского Союза не только чтение таких священных источников на узбекском языке, но и упоминание их имен осуждалось как «отсталость», «отрицание научных истин», «невежество».

Переводы «Священного Корана» и «Хадисов» дают возможность молодежи, в том числе студентам, познакомиться с истинной природой благородных идей, изложенных в священных источниках (прославление мира, оценка человека человеком, важность быть верующим, религиозным, образованным, не поддаваться высокомерию, богатству, осознавать разницу между харамом и халялем, умение обращаться с истинной природой материальных благ, не разбазаривать их, не предавать права вдов, детей-сирот и др.), изучить их содержание. Педагогическое значение знакомства с истинной природой источников заключается в том, что они помогают обрести способность размышлять, анализировать свои мысли, прежде чем безоговорочно верить в пропаганду сторонников деструктивной идеи, прислушиваться к их указаниям.

Из-за идеологического подхода Советской системы было запрещено проводить исследования о роли Священного Корана и хадисов в развитии нации и важности регулирования общественных отношений. Благодаря независимости такие запреты были сняты, и был проведен ряд научных исследований по анализу священных источников, философской, социальной, художественной и педагогической значимости выдвинутых в них идей. В результате одного из таких научных изысканий вышла в свет работа Х. Кароматова «Коран и узбекская литература».

Особое место занимает Международный исламский исследовательский центр, созданный в соответствии с решением, принятым Кабинетом Министров Республики Узбекистан 19 мая 1995 года для изучения идей исламской религии на научной основе и передачи их молодому поколению. Главная задача этого центра - "донести до населения Республики, в частности, молодежи, наши национальные ценности и истинное исламское учение, изучить историю существующих исламских артефактов, исследовать редкие рукописные произведения, ознакомить с ними широкую общественность, подготовить и издать учебники и пособия, словари"⁴. Также возобновлена деятельность многих медресе. «На данный момент в каждом регионе нашей страны работает как минимум одно религиозное медресе, а в городе Ташкенте есть Ташкентский исламский университет, Международный центр Ислама, Исламский институт имама аль-Бухари, Женское медресе

3 Аль-Бухари, Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил. Хадис. Книга 4. Аль-Джами' ас-Сахих (Надежное собрание) / перевод с арабского Абдугани Абдуллы. - Т.: Общая редакция Комуслара, 1992. - 527 с.

4 Имам аль-Бухари и его место в мировой культуре // Международная конференция мат. - Самарканд: Наука, 1998.

имени Эшон Бобохан, медресе Абулкасим и Кокалдош.⁵ Большим событием стало объявление Указа Президента Республики Узбекистан «О паломничестве мусульман в Саудовскую Аравию».

В целях формирования у студенческой молодежи чувства патриотизма, воспитания у них правильной оценки исламских ценностей важное значение имеют и мероприятия, проводимые в республиканском масштабе по празднованию юбилейных лет великих ученых, занимающих особое место в исламском мире. Масштабное празднование 1200-летия имама Абу Исы ат-Термизи, 920-летия Махмуда аз-Замахшари, 850-летия Наджмиддина Кубро, 675-летия Бахауддина Накшбанда, 600-летия Ходжи Ахрара Вали и 1225-летия со дня рождения Имам Исмаил аль-Бухари по хиджри-лунному календарю стало особым примером воспитания молодежи.⁶ Посредством таких мероприятий демонстрируется большое уважение к великим ученым и их вклад в развитие исламского учения. Помнить о тех, кто ушел из жизни, быть осведомленным об их деятельности и отдавать должное их труду - это качество, присущее узбекскому народу.

Одним из лучших дел, сделанных за годы независимости, стало осуществление движения, начатого академиком И. Муминовым, но подвергнутое идеологическому давлению, принесло свои плоды. Именно в эти годы личность Амира Темура, которого описывали как «кровожадного» и «тирана», получила должную оценку. Объявление 1996 года первым Президентом Республики Узбекистан "Годом Амира Темура", празднование в том же году 660-летия со дня рождения отважного полководца открыли широкие возможности для изучения личности полководца, его жизни и деятельности. Была опубликована работа Сахибкирона "Уложение Тимура", отремонтирована гробница "Тури Амир". Открытие Государственного музея "История Тимуридов" в Ташкенте в октябре этого же года позволило предоставить подробную информацию молодежи о действиях, проводимых Сахибкираном и имеющих исключительное значение в становлении узбекской государственности, передать их в наглядной форме.

Появилась возможность прочитать и изучить произведения Ахмада Яссави, Сулеймана Бакиргани, Абулкасима Махмуда ибн Умара аз-Замахшари, Наджмиддина Кубро, Баховуддина Накшбанди, Хусейна Бойкаро, Феруза (Сайид Мухаммад Рахимхан Бахадирхан Сани), которые стали шедеврами узбекской классической литературы. Еще одним добрым делом, сделанным за годы независимости, стало возвращение народу произведений ярких сыновей узбекского народа, таких как Абдурауф Фитрат, Мунаввар Кори Абдурашидхан Оглу, Абдулхамид Чолпон, Абдулла Кадыри и Усман Насир, которые были активистами движения джадидизма и преследовались как «враги народа».

Для воспитания подрастающего поколения патриотами, формированию у них уважения к Национальному литературному наследию и формированию чувства гордости за борьбу своих соотечественников за свободу Родины, становление нации в значительной степени способствует учреждение фонда «Жертвы репрессии». При поддержке этого фонда

5 Имам аль-Бухари и его место в мировой культуре // Международная конференция мат. - Самарканд: Наука, 1998.

6 Имам аль-Бухари и его место в мировой культуре // Международная конференция мат. - Самарканд: Наука, 1998.

были изучены жизни и деятельности лидеров и представителей джадидистского движения, реставрированы и опубликованы их произведения, изучены архивные материалы, освещающие последние дни их жизни. Среди возрожденных национальных ценностей особое значение имеет общественное движение, направленное на повышение статуса узбекского языка. Хотя, согласно указу Первого Президента Республики Узбекистан узбекский язык получил статус государственного 21 октября 1989 года, значение этого указа в полной мере проявилось лишь в годы независимости. Сегодня перед высшими учебными заведениями стоит задача распространять возможности национального языка среди студентов, раскрывать его социальную значимость и роль в проявлении национального духа, прививать уважение к узбекскому языку, обеспечивать чистоту языка.

ВЫВОДЫ

Вышеперечисленные моменты доказали, что важность восстановления национальных ценностей в формировании чувства патриотизма у студентов проявляется в следующих случаях:

1. Приобретение студенческой молодежью знаний о национальных ценностях, их сущности и социальной значимости.

2. Создание необходимых условий для понимания учащимися истинной сути исламских идей, владения информацией о наших соотечественниках, внесших большой вклад в развитие исламского учения.

3. Осведомление о благородных человеческих взглядах, выдвигаемых в национальных традициях, обычаях и устоях.

4. Осознание того, что студенты должны понять личность основателя узбекской национальной государственности Амира Темура, вдохновиться на продолжение начатого им доброго дела, быть верными его идеям справедливого управления страной.

5. Иметь право говорить на национальном языке на своей родине, использовать узбекский язык в профессиональной деятельности.

6. Осведомление молодёжи об образовательной деятельности джадидов, созданной в Туркестане, ее целях и задачах, личности, жизни и деятельности активистов движения, чтобы брать пример с их самоотверженности.

Правильное использование возможностей, возникающих в результате возрождения национальных ценностей при налаживании духовно-просветительской работы в высших учебных заведениях, информировании о них студенческой молодежи, сможет дать ожидаемые результаты. Стержень нашей духовности - наши национальные традиции сложились в семье, на пороге соседства, и наши обычаи, ценности и устои, которые веками передавались поколениям от наших предков, также являются символом нашей национальности и представляют большую ценность.

Список использованной литературы:

1. Каримов И.А. Путь Узбекистана к независимости и развитию. - Т.: Узбекистан, 1992.
2. Новая история Узбекистана. История независимого Узбекистана. Книга 3 / Составители: Н. Джораев, Т. Файзуллаев. Редколлегия: Азизходжаев А. (председатель) и другие. - Т.: Восточное издательство, 2000. - 560 с.
3. Аль-Бухари, Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил. Хадис. Книга 4. Аль-Джами' ас-Сахих (Надежное собрание) / перевод с арабского Абдугани Абдуллы. - Т.: Общая редакция Комуслара, 1992. - 527 с.

4. Имам аль-Бухари и его место в мировой культуре // Международная конференция мат. - Самарканд: Наука, 1998.
5. Имам аль-Бухари и его место в мировой культуре // Международная конференция мат. - Самарканд: Наука, 1998.
6. Имам аль-Бухари и его место в мировой культуре // Международная конференция мат. - Самарканд: Наука, 1998.
7. З.О. Джуманазарова. Современные проблемы патриотического воспитания. <https://www.grnjournals.us/index.php/ajshr/article/view/1131>